

Vol. II
No. 6
Mayo - Agosto
2024

PhD. Karla Lizbeth Alvarez Contreras

Instituto Tecnológico de Monterrey. México

karla.alvarez@ujosemarti.edu.mx

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0095-8553>

Cómo citar este texto:

Alvarez Contreras, K. L. (2024). Aproximación a un modelo educativo de educación superior en el México postpandemia. Revista Holón. Vol. II, No. 6. Mayo – Agosto. 2024. Pp. 18 - 31. Universidad José Martí de Latinoamérica. URL disponible en: <https://revistas.up.ac.pa/index.php/holon>

Recibido: 14 de marzo 2024

Aceptado: 30 de abril 2024

Publicado: Mayo - Agosto 2024.

Indexada y catalogado por:

APROXIMACIÓN A UN MODELO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL MÉXICO POST PANDEMIA

Karla Lizbeth Alvarez Contreras

Doctora en Educación. Profesora Instituto Tecnológico de Monterrey. México

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0095-8553>

karla.alvarez@tec.mx

RESUMEN

En el artículo se muestra un análisis de la educación superior en el contexto postpandemia, que identifica la necesidad de cambios en perfiles estudiantiles y docentes, así como las demandas laborales en el contexto de México. Se presenta una sistematización de las características de los modelos educativos para plantear las necesidades de su transformación en el presente, fundamentadas en el estudio histórico y conceptual de los procesos educativos. El eje de la investigación es el análisis de la actualización de la educación superior, a partir del cambio y aplicación del modelo del Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM), lo cual permite elaborar una propuesta que orienta la atención a los aspectos socioemocionales del estudiante, como base de un modelo educativo personalizado, flexible y adaptativo. La investigación adopta un enfoque cualitativo, que utiliza técnicas de búsqueda e interpretación bibliográfica y el análisis histórico-lógico. La propuesta se enfoca en la educación basada en competencias, que incluyen las habilidades socioemocionales, digitales y el pensamiento crítico. Los resultados de este estudio logran una propuesta de un modelo postpandemia, de carácter flexible y situado, que puede ser aplicado en instituciones de educación superior en México.

Palabras clave: Educación superior, Pandemia, Análisis histórico, modelo, estudiante.

DEVELOPING A POST-PANDEMIC HIGHER EDUCATION EDUCATIONAL MODEL IN MEXICO

Abstract

The article shows an analysis of higher education in the post-pandemic context, which identifies the need for changes in student and teacher profiles, as well as labor demands in the context of Mexico. A systematization of the characteristics of educational models is presented to raise the needs for their transformation in the present, based on the historical and conceptual study of educational processes. The axis of the research is the analysis of the updating of higher education, based on the change and application of the model of the Technological Institute of Monterrey (ITESM), which allows the elaboration of a proposal that guides attention to the socio-emotional aspects of the student, as the basis of a personalized, flexible and adaptive educational model. The research adopts a qualitative approach, which uses bibliographic search and interpretation techniques and historical-logical analysis. The proposal focuses on competency-based education, which includes social-emotional and digital skills and critical thinking. The results of this study achieve a proposal for a post-pandemic model, of a flexible and situated nature, that can be applied in higher education institutions in Mexico.

Keywords: Higher education, Pandemics, Historical analysis, model, student.

ABORDAGEM DE UM MODELO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR NO MÉXICO PÓS-PANDEMIA

Resumo

O artigo mostra uma análise do ensino superior no contexto pós-pandemia, que identifica a necessidade de mudanças nos perfis de alunos e professores, bem como nas demandas trabalhistas no contexto do México. Apresenta-se uma sistematização das características dos modelos educacionais para levantar as necessidades de sua transformação na atualidade, a partir do estudo histórico e conceitual dos processos educativos. O eixo da pesquisa é a análise da atualização do ensino superior, a partir da mudança e aplicação do modelo do Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM), o que permite a elaboração de uma proposta que orienta a atenção para os aspectos socioemocionais do aluno, como base de um modelo educacional personalizado, flexível e adaptativo. A pesquisa adota abordagem qualitativa, que utiliza técnicas de busca e interpretação bibliográfica e análise histórico-lógica. A proposta centra-se na educação baseada em competências, que inclui competências socioemocionais e digitais e pensamento crítico. Os resultados deste estudo alcançam uma proposta de modelo pós-pandemia, de natureza flexível e situada, que pode ser aplicado em instituições de ensino superior no México.

Palavras-chave: Ensino superior, Pandemias, Perfis de estudantes, Modelo, Análise histórica, estudante.

APPROCHE D'UN MODÈLE ÉDUCATIF DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DANS LE CONTEXTE POST-PANDÉMIQUE AU MEXIQUE

Résumé

Cet article présente une analyse de l'enseignement supérieur dans le contexte post-pandémique, qui identifie la nécessité de changements dans les profils des étudiants et des enseignants, ainsi que dans les demandes de main-d'œuvre dans le contexte mexicain. Une systématisation des caractéristiques des modèles éducatifs est présentée pour soulever les besoins de leur transformation dans le présent, basée sur l'étude historique et conceptuelle des processus éducatifs. L'axe de la recherche est l'analyse de la mise à jour de l'enseignement supérieur, basée sur le changement et l'application du modèle de l'Institut Technologique de Monterrey (ITESM), qui permet l'élaboration d'une proposition qui oriente l'attention vers les aspects socio-émotionnels de l'étudiant, comme base d'un modèle éducatif personnalisé, flexible et adaptatif. La recherche adopte une approche qualitative, qui utilise des techniques de recherche et d'interprétation bibliographiques et d'analyse historico-logique. La proposition se concentre sur une éducation basée sur les compétences, qui inclut les compétences socio-émotionnelles et numériques ainsi que la pensée critique. Les résultats de cette étude aboutissent à une proposition de modèle post-pandémique, de nature flexible et située, qui peut être appliqué dans les établissements d'enseignement supérieur au Mexique.

Mots clés : Enseignement supérieur, Pandémies, Profils d'étudiants, Modèles, étudiant.

INTRODUCCIÓN

La pandemia por COVID-19 afectó la vida en todos los ámbitos. En México, los primeros casos se reportaron en febrero del 2020, un mes después el gobierno declaró “emergencia sanitaria” y se implementaron medidas de distanciamiento social, que implicaron restricciones a las actividades presenciales. Esto originó un cambio radical en la educación, profesores y estudiantes debieron enfrentarse ahora a medios remotos para dar continuidad a sus clases, desde obtener la tecnología necesaria para ello, habilitar un espacio adecuado en casa, hasta aprender a utilizar estas herramientas y llevar la dinámica presencial a este nuevo entorno.

Profesores y estudiantes se vieron obligados a innovar rápidamente para continuar con la enseñanza y el aprendizaje desde casa. Se adoptó un modelo híbrido en la mayoría de las instituciones educativas, que continuaron el curso escolar con el amplio uso de las Tics en la comunicación en el contexto educativo, así como las plataformas educativas para las actividades y procesos de enseñanza aprendizaje. Los estudiantes enfrentaron desafíos como la gestión del tiempo y de un espacio apropiado, el acceso estable a la tecnología y la adaptación a un nuevo entorno de aprendizaje remoto, mientras que los profesores tuvieron que familiarizarse rápidamente con herramientas digitales y diseñar sus clases para la modalidad de enseñanza que demandaba el contexto.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la referida a la cobertura en la educación superior escolarizada, en 2021 fue del 34.7%, la cual, al incluir a los estudiantes en modalidades no escolarizadas, alcanzó el 43.5% (INEGI, 2021). La calidad educativa ha enfrentado retos significativos debido a la transición a la educación en línea y el modelo híbrido adoptado durante la pandemia. La encuesta ECOVID-ED de 2021 indicó una disminución en la percepción de calidad educativa, con estudiantes y docentes reportando dificultades técnicas y falta de infraestructura adecuada para la educación en línea (INEGI, 2021). En este sentido, la formación y capacitación continua de los docentes es una prioridad, con el objetivo de mejorar sus competencias y, en consecuencia, la calidad de la enseñanza que brindan.

Aunque la contingencia sanitaria afectó el acceso a la educación superior en México, se observa una recuperación significativa en 2023, con un aumento en las inscripciones en modalidades mixtas y a distancia, que son las predominantes actualmente. La calidad educativa, aunque afectada por la transición a la educación en línea, está mejorando gradualmente gracias a las iniciativas de capacitación y mejora de infraestructura digital, aunque con desafíos persistentes, como es la atención más personalizada y flexible en los modelos pedagógicos, que le permitan a los estudiantes y a los docentes una conexión más óptima con los procesos y resultados del aprendizaje y su práctica, que destaque por su pertinencia.

En relación con estas necesidades, surgió el interés de la investigación por identificar cuáles características debe tener un modelo educativo postpandemia en la educación superior que promueva la adaptación a los nuevos desafíos económicos, tecnológicos y educativos, sobre la base de que las necesidades de transformación educativa se deben orientar en una perspectiva que atienda los factores socioemocionales

del estudiante, que logre un enfoque personalizado, flexible y adaptativo, así como una relación más estrecha con el contexto y las realidades específicas del sujeto.

MÉTODOS

La investigación adopta un enfoque cualitativo, según el modelo de Somano y León (2020); y Hernández Sampieri (2018) combinando investigación bibliográfica y análisis histórico-lógico. El primero permite comprender la situación actual, identificar tendencias y proponer un modelo educativo. El segundo se basa en el estudio lógico formal de la evolución pasada para comprender fundamentos y procesos, lo cual permitió la sistematización de la información acerca del desarrollo de los diversos modelos educativos predominantes en sentido histórico en general, y en México, en particular.

Se realizó una selección de fuentes bibliográficas, teóricas desde el campo de la educación, sobre la base de un análisis conceptual e histórico contextual que permitió definir las variables propias del proceso investigativo, así como los métodos y las técnicas de la investigación. Se realizó un acercamiento al método comparativo, mediante la triangulación de la información histórica para sistematizar las características presentes en modelos exitosos y acercar la interpretación a la actualidad mexicana post pandemia. Se consideraron aspectos esenciales como los conceptos de modelo educativo, modelo pedagógico, los perfiles de estudiantes y docentes, así como las necesidades contextuales y del campo laboral. La información procesada y el análisis contextual permiten construir una propuesta de un modelo educativo situado aplicable a la educación superior en México.

En consecuencia, se logra integrar lo general y lo particular, al estudiar la evolución de la educación superior en México, el contexto postpandemia, los cambios en perfiles estudiantiles y docentes, así como las demandas laborales en la actualidad. De ahí surge como propuesta integrar las habilidades socioemocionales, digitales y el pensamiento crítico en la educación basada en competencias, en un modelo educativo de carácter flexible y situado.

Resultados

La sistematización e interpretación de los datos obtenidos en el proceso investigativo permiten identificar las principales características que debe incluir un modelo educativo pertinente para la educación superior en la postpandemia y, posteriormente la elaboración de la propuesta.

- **Característica 1:** Potenciar el rol del docente. Asegurar la integración de un cuerpo docente de alto perfil en cuanto a competencias académicas, disciplinares, de vinculación profesional y personales, mediante la selección y capacitación. Brindarles la autonomía en el salón de clase e involucrarlos en las decisiones de política educativa.
- **Característica 2:** Capitalizar la voz de la comunidad académica. La participación activa y significativa de todos los actores involucrados en el proceso educativo es esencial para el diseño de un modelo educativo efectivo, adecuado a las necesidades de los estudiantes, de la industria y

de la sociedad en general. Es imprescindible que la voz de los estudiantes, padres de familia, autoridades educativas y empleadores orienten la definición del modelo educativo.

- **Característica 3:** Formación basada en competencias. La educación por competencias se basa en el desarrollo de habilidades prácticas y adaptativas en los estudiantes, con énfasis en situaciones auténticas, problemas reales, retos y proyectos. La pandemia aceleró la adopción de estas metodologías, es necesario un enfoque equitativo, inclusivo y centrado en competencias para enfrentar los desafíos actuales.
- **Característica 4:** Modelo constructivista social. Promueve la construcción activa del conocimiento, la autonomía, adaptabilidad, enfoque y colaboración para resolver problemas reales. Es fundamental que los estudiantes aprendan a aprender, de forma autónoma y flexible para adaptarse a los constantes cambios.
- **Característica 5:** Educación desde un entendimiento complejo. El pensamiento complejo habilita a los estudiantes para saberse parte de un todo, desarrolla su capacidad de discernir y entender las limitaciones del conocimiento, así como su visión crítica para evaluar y tomar decisiones informadas.

Discusión

La pandemia dejó aprendizajes importantes y trajo consigo la necesidad de replantear los modelos educativos. La educación superior se enfrenta al desafío de adaptarse a una realidad cambiante, donde la calidad de vida, el compromiso social, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo tecnológico adquieren una relevancia aún mayor. Los documentos y perspectivas de UNESCO (2020), las bases del pensamiento de especialistas que han aportado a la comprensión de las temáticas educativas en los cambios de paradigmas, como Century y Delors (1996) y Morin (2002), destacan la importancia de una educación centrada en el estudiante, adaptable y conectada con la realidad social y global. Asimismo, la UNESCO (2020); y Bates (2019) han abogado por un enfoque flexible y personalizado, que integre tecnologías educativas y promueva habilidades relevantes para el siglo XXI. Century y Delors (1996) resaltó la importancia de establecer una conexión sólida entre la educación y el mundo laboral.

La combinación de los cuatro pilares de Delors y Los siete saberes de Morín (2002) proporcionan una base sólida para una educación integral y orientada hacia el pensamiento complejo, con énfasis en la comprensión humana, la ética y la conciencia global. En el contexto de la postpandemia, el propósito de la educación superior es formar personas comprometidas con su desarrollo personal y el de su sociedad. Estos individuos deben ser capaces de adaptarse continuamente a entornos cambiantes, encontrando caminos e implementando estrategias para abordar los desafíos actuales y así lograr el bien común. Es esencial que adquieran un conocimiento

profundo de valores como la moral, la justicia, la equidad, la empatía, el respeto por la diversidad, y la responsabilidad social y cívica.

Los estudiantes de educación superior deben desarrollar un pensamiento crítico, complejo, sistémico e integral, a través de la resolución de problemas en entornos reales, donde el trabajo sea el eje de su formación. Además, es fundamental orientar su desarrollo integral en diversos ámbitos para que se conviertan en personas plenas, logrando un equilibrio y plenitud en distintas dimensiones de bienestar. (Sánchez, 2013).

Desde una perspectiva teórica e histórica un modelo educativo abarca una estructura diseñada por expertos que se enfocan en diversos rubros, como: meta, contenidos, desarrollo, métodos y la relación entre el docente y el alumno. En términos de clasificación, se pueden identificar los siguientes, en el esquema que sigue, elaborado por la autora, solamente con fines de organización de la exposición:

Figura 1

Esquema Organizacional

- **Tradicional:** Surgido en el siglo XVII, donde destacan las propuestas de Platón y Sócrates, buscando la formación del carácter a través de la disciplina. Es caracterizado por su enfoque académico, repetitivo y orientado a la transmisión de conocimientos, con una relación unilateral y vertical entre maestro y alumno, donde el maestro enseña y el alumno recibe con un rol más bien pasivo.
- **Pedagogía activa, reformista o romántico:** Originado en el siglo XVIII con representantes como Jean Jacob Rousseau y John Dewey, este modelo se centra en el desarrollo natural del niño, promoviendo la enseñanza basada en sus intereses y necesidades. Se fomenta el aprendizaje significativo, la educación individualizada y el rol del docente como facilitador del aprendizaje.
- **Pedagogía personalizada:** Desarrollada por figuras como Karl Rogers y García Hoz, este modelo

busca desarrollar habilidades intelectuales y fomentar la aplicación de ideas nuevas a través de la relación personalizada entre maestro y alumno.

- **Constructivista:** Basado en la idea de que el aprendizaje es un proceso de construcción activa del conocimiento por parte del estudiante, este modelo, representado por figuras como Piaget, Ausubel y Vygotski, enfatiza el aprendizaje significativo, la inteligencia múltiple y la zona de desarrollo próximo.
- **Modelos de educación contemporánea:** Estos modelos, según la UNESCO, se centran en preparar a las nuevas generaciones para las competencias y conocimientos necesarios en la era actual. pensadores reconocidos como Edgar Morin (2002) y Jacques Delors (1996), destacan el papel del maestro como mediador en el proceso de formación y la evolución del rol del alumno hacia convertirse en un líder agente de cambio en la sociedad. (De Zubiría, 2010).

En la actualidad la relación entre los aspectos educativos y pedagógicos se encuentra en el centro de la atención y en la praxis, para lograr resultados que integren las necesidades personales y contextuales, que se acerquen a la realidad, que sitúen al ser humano en relación con su entorno, así como con la comunidad en la cual viven y se desempeñan, cobran especial importancia. A continuación, algunos que se destacan en esta perspectiva.

De acuerdo con el índice “Para una vida mejor” de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, por sus siglas OCDE (2020), en 33 países y la Federación de Rusia, el 60% o más de la población entre 25 y 64 años han terminado al menos la educación media superior, sin embargo, en países como Colombia, México y Turquía el 57% o más de esta población no ha finalizado la educación media superior.

Por su parte, se señalan los países con mejores resultados en indicadores de bienestar económico y social, Estonia, Japón, Corea y Finlandia, así como las características más sobresalientes.

- Estonia: “La mejor educación independientemente del origen”. Ha combinado la creencia en el aprendizaje con tecnología y el acceso equitativo al revolucionar su escuela pública, para crear uno de los mejores sistemas educativos del mundo.
- Japón: Se caracteriza por su disciplina, valores y rigor académico. Aunque enfrentó desafíos como el terremoto y tsunami de 2011, su enfoque en la educación ha sido fundamental para su recuperación y desarrollo.
- Corea del Sur: Destaca por su combinación de experiencia laboral y escolar, con un énfasis en la formación profesional y la integración al campo laboral desde la educación secundaria. Su sistema educativo riguroso ha contribuido a su posición como una de las economías más competitivas del

mundo.

- Finlandia: Reconocida por su alta confianza en los docentes y su enfoque en el aprendizaje centrado en el estudiante, se destaca por su equidad educativa, la valoración de la creatividad y las artes, así como por su énfasis en el bienestar y desarrollo integral de los estudiantes.

Es de resaltar que las universidades más destacadas tienen programas académicos rigurosos, promueven la investigación y la colaboración internacional, cuentan con profesores altamente calificados y fomentan la conexión con la industria para preparar a los estudiantes a su futura integración al mercado laboral.

En México, los desafíos son inmensos, a pesar de la excelente tradición pedagógica y el progreso educativo durante todo el siglo XX. El modelo basado en competencias, se introdujo en México durante la década de 1990 y principios de los 2000. Como es conocido, se enfoca en desarrollar habilidades específicas y conocimientos aplicables a situaciones reales, todo lo cual trajo amplios desafíos a los estudiantes y a los docentes, no solo en conocimientos teóricos, sino también en habilidades prácticas y competencias laborales, con una perspectiva inclusiva que busca garantizar el acceso y la equidad para todos los estudiantes, incluyendo aquellos con discapacidades y de comunidades marginadas. Este enfoque se basa en la adaptación de los entornos educativos y la implementación de políticas inclusivas que fomenten la diversidad y la igualdad de oportunidades, para el logro de competencias para la vida.

Al finalizar la pandemia del COVID-19, se aceleró la adopción del modelo híbrido, ya iniciado en el 2021, que combina la educación presencial con la educación a distancia. Sus características reflejan la evolución y adaptación del sistema educativo mexicano a lo largo del tiempo, buscando responder a las necesidades cambiantes de la sociedad y del mercado laboral, pero todavía necesita mejorar mucho desde una perspectiva que se base en la flexibilidad y el uso de plataformas digitales para asegurar la continuidad educativa que logre ser de mayor calidad.

El punto de partida para desarrollar una propuesta educativa es, fundamentalmente, entender cuál es el contexto, es decir, cómo es el entorno en el que viven los actores involucrados en este proceso, desde una perspectiva holística, que considere el ecosistema social, desafíos económicos y medioambientales, así como la necesidad de cooperación internacional.

En el informe "Situación y perspectivas de la economía mundial 2023", publicado por Naciones Unidas (2023), destacan una serie de trastornos graves que afectaron la economía mundial en 2022, incluida la pandemia por COVID-19, la guerra en Ucrania, la crisis alimentaria y energética, la inflación, el endeudamiento, su impacto en el crecimiento económico y la estabilidad social. Lo que ha resultado en que la sociedad actual enfrente cinco grandes problemas: el hambre, la pobreza, la emergencia climática, los conflictos y el racismo, incluyendo este último la violencia de género.

El informe profundiza en el impacto de la pandemia en México y establece la crisis económica, la violencia del crimen organizado y la polarización política, como desafíos para la educación; señala cómo la situación de

crisis durante y postpandemia, agudizaron estas problemáticas, especialmente la salud pública, la economía y la estabilidad social. Las tendencias educativas en México y el mundo, evidencian la importancia de la educación digital, la inteligencia artificial y la educación socioemocional.

Además, la falta de acceso a la tecnología y las desigualdades socioeconómicas afectaron la continuidad del aprendizaje y el regreso a las aulas, haciendo notar la necesidad de fortalecer tanto el sistema educativo como el mercado laboral para mitigar los efectos negativos a largo plazo. La pandemia por COVID-19 en México hizo aún más evidente la necesidad de abordar diversos problemas en la educación, como el abandono escolar, la recuperación de los aprendizajes perdidos y el enfoque hacia el desarrollo sostenible. Es por eso que son necesarios apoyos económicos, enfocados a la permanencia en el sistema educativo, estrategias de comunicación para promover la inscripción y permanencia de estudiantes, programas de nivelación y fortalecimiento del mercado laboral.

En cuanto a la recuperación de aprendizajes perdidos, es necesario evaluar el estado de los aprendizajes mediante pruebas estandarizadas, con vistas a desarrollar planes para atender los rezagos identificados, fortalecer la formación del personal docente, proporcionar apoyo psicológico y emocional, ampliar los programas de alimentación escolar, implementar programas de estimulación temprana y fortalecer la autogestión escolar.

En particular, es primordial establecer estrategias para fortalecer la resiliencia del sistema educativo mediante la formación en tecnologías de la información para el talento docente, desarrollo de recursos de apoyo emocional, mapeo de estrategias exitosas, actualización de censos educativos, diseño de planes para garantizar servicios básicos en las escuelas y capacitación del personal académico para identificar situaciones de riesgo y vulnerabilidad.

El rol del docente, se ha transformado de ser inicialmente el centro del proceso educativo a facilitar y acompañar al estudiante en su propio descubrimiento y construcción del conocimiento. Antes de la pandemia, el principal desafío era integrar la tecnología en la enseñanza. Sin embargo, la crisis sanitaria aceleró la necesidad de adaptación rápida de los docentes a la educación remota, convirtiéndolos en un pilar de apoyo emocional para los estudiantes.

La pandemia ha resaltado la importancia de abordar de manera integral e inclusiva los desafíos educativos, fortaleciendo tanto al sistema educativo como al rol del docente y atendiendo las necesidades socioemocionales de los estudiantes. UNESCO (2020) destaca la labor fundamental de los docentes durante la pandemia y propone mejorar sus condiciones laborales, facilitarles el acceso a recursos educativos y tecnologías digitales, así como prepararlos en habilidades profesionales y emocionales para enfrentar situaciones de emergencia.

Por otro lado, el perfil del estudiante ha cambiado, con la generación Z y Alpha mostrando un mayor dominio de la tecnología y una mayor adaptabilidad a situaciones cambiantes. Sin embargo, la pandemia ha afectado su salud emocional y socioemocional, destacando la necesidad de incluir el bienestar y el manejo emocional en la agenda educativa.

El informe "Caminos hacia 2050 y más allá" de la UNESCO (2021) revela la diversidad de esperanzas y preocupaciones de personas de casi 100 países para el futuro de la educación superior. La educación superior es vista como un medio para abordar desafíos y contribuir a un futuro mejor. A través de esta consulta pública, se identificaron cuatro caminos ampliamente respaldados por los encuestados: calidad de vida, cambio social, cuidado del medio ambiente y desarrollo de la tecnología.

Estos caminos reflejan conceptos complementarios que buscan guiar a la educación superior en la contribución a futuros mejores para todos, abordando desafíos ambientales, ampliando el acceso, adaptándose a las necesidades individuales y liderando avances tecnológicos. Como se ha expresado en el Informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2022), se trata de no dejar a nadie atrás: un enfoque basado en los derechos que se centra en el empoderamiento, la inclusión, la equidad, la capacidad de acción de las personas y el desarrollo humano.

El propósito de la educación a nivel superior en el contexto de la postpandemia debe incluir formar personas comprometidas con su desarrollo personal y el desarrollo de su sociedad, que sean capaces de adaptarse continuamente a los distintos entornos en los que conviven, encontrando caminos e implementando estrategias para solventar los desafíos actuales y lograr el bien común. Para lograrlo, es imprescindible que los estudiantes conozcan la trascendencia de su formación en valores como la ética, la moral, la justicia, la equidad, la empatía, el respeto por la diversidad, la responsabilidad social y cívica.

Es fundamental que los estudiantes de educación superior en el contexto postpandemia desarrollen un pensamiento crítico, complejo, sistémico e integral, a través de la resolución de problemas en un entorno real, donde el trabajo sea el eje de su formación. Se les debe también orientar como parte de su desarrollo integral, en distintos ámbitos que los prepare y fortalezca para ser personas plenas, logrando un equilibrio y plenitud en las distintas dimensiones de bienestar: física, espiritual, intelectual, económica, emocional, social, cultural, ambiental, ocupacional, cívica.

Al aproximarnos a instituciones mexicanas destacadas como el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), encontramos que ha logrado la actualización constante del modelo educativo, en correspondencia con su misión y su proyección profesional. Fundado en 1943 por Eugenio Garza Sada, se ha destacado por su enfoque en la formación integral de estudiantes, inspirado en la visión de crear una institución educativa de alta calidad académica, que contribuyera al desarrollo del país.

El modelo educativo del ITESM ha evolucionado a lo largo del tiempo, adaptándose a los cambios en el entorno y las demandas del mercado laboral. Desde su fundación, la institución ha sido pionera en la implementación de nuevas tecnologías y enfoques pedagógicos innovadores. El Modelo Educativo Tec21, que inscribió su primera generación de estudiantes en agosto de 2019, se centra en la formación integral de estudiantes para enfrentar los desafíos del siglo XXI, promoviendo competencias disciplinares y transversales a través de un enfoque basado en retos, flexibilidad curricular, una vivencia universitaria memorable y profesores inspiradores.

Los retos que este modelo ha enfrentado han sido especialmente relacionados con la adaptación a los nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje, tanto para el profesor como para el estudiante. Esto sumado a la llegada de la pandemia en 2020 representó un gran desafío, que exigió una respuesta rápida para adaptarse y responder a las nuevas necesidades del entorno, incorporando la educación en línea para la continuidad académica.

Actualmente, el Tecnológico de Monterrey se encuentra en una etapa de consolidación del modelo educativo, a partir de la experiencia y los aprendizajes adquiridos a lo largo de los primeros 4 años de implementación. Una innovación disruptiva puede implicar grandes riesgos y también grandes aciertos. Además, hoy nos enfrentamos a un contexto en el cual las universidades, ahora más que nunca, deben replantear cómo enseñan y qué enseñan, qué están buscando formar en los futuros profesionistas para atender las necesidades que cambiaron drásticamente después de la contingencia.

La actualización constante del modelo educativo conectado al modelo pedagógico es el factor primordial para la necesaria transformación y perspectivas de calidad, transferible y adaptable a otros centros. A partir del análisis realizado, se proponen las características clave para el modelo educativo postpandemia, que incluyen potenciar el rol del docente, capitalizar la voz de la comunidad académica, integrar la formación basada en competencias, adoptar un enfoque constructivista social y plantear la educación desde un entendimiento complejo. Estas características buscan no solo abordar los desafíos actuales sino también preparar a los estudiantes, fomentando la adaptabilidad y la comprensión profunda de la realidad.

El planteamiento de un nuevo modelo educativo no puede ser un esfuerzo unilateral ni aislado, conlleva un elemento fundamental de indagación, que permita incorporar la opinión de la comunidad académica, la perspectiva y necesidades del mercado laboral, así como conocer lo que está sucediendo con otras universidades nacionales e internacionales. Algunas de las tendencias más relevantes están relacionadas con la flexibilidad curricular, la personalización de la educación que atienda las necesidades e intereses particulares de cada estudiante, capitalizar la neuroeducación que permite entender desde un nivel neuronal cómo sucede la educación y la inteligencia artificial que busca entender los patrones de comportamiento de los estudiantes para guiarlos de la forma más adecuada a sus necesidades.

Finalmente, el modelo educativo se concibe como la estrategia integral que diseñan e implementan las instituciones para cumplir con sus fines educativos; consiste en un conjunto de normas que guían el proceso de enseñanza-aprendizaje; resulta ser, al mismo tiempo, el marco de referencia para todos los esfuerzos formativos. Es por ello que su construcción debe ser colaborativa, integrando la perspectiva de los roles que conforman la comunidad académica; se inicia a partir del establecimiento de un paradigma filosófico a la luz del contexto educativo en el que se encuentra, y el éxito de su implementación en gran medida está relacionado con el involucramiento del docente desde el diseño del modelo educativo, hasta su impartición.

REFERENCIAS

- Bates, A. W. (2019). *Teaching in a digital age: Guidelines for designing teaching and learning*. Tony Bates Associates Ltd.
<https://openlibrary-repo.ecampusontario.ca/jspui/handle/123456789/276>
- Century, I., Delors, J. (1996). *La Educación encierra un tesoro, informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI (compendio)*.
<https://policycommons.net/artifacts/10582432/la-educacion-encierra-un-tesoro-informe-a-la-unesco-de-la-comision-internacional-sobre-la-educacion-para-el-siglo-xxi-compendio/11487421/>
- De Zubiría Samper, J. (2006). *Los modelos pedagógicos: hacia una pedagogía dialogante*. Coop. Editorial Magisterio.
[https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=wyYnHpDT17AC&oi=fnd&pg=PA5&dq=De+Zubir%C3%ADa.+J.++\(2010\).+Los+modelos+pedag%C3%B3gicos.+Hacia+una+pedagog%C3%ADa+dialogante.+3.+ed&ots=neWx7ZwL6a&sig=hHR8a5gKrZtGEvwKiiAHzzqLCgs](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=wyYnHpDT17AC&oi=fnd&pg=PA5&dq=De+Zubir%C3%ADa.+J.++(2010).+Los+modelos+pedag%C3%B3gicos.+Hacia+una+pedagog%C3%ADa+dialogante.+3.+ed&ots=neWx7ZwL6a&sig=hHR8a5gKrZtGEvwKiiAHzzqLCgs)
- Hernández Sampieri, R. (2018). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw Hill México.
<https://dspace.itsjapon.edu.ec/jspui/handle/123456789/3185>
- Informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD] (2022). *COVID-19 y educación en México: primeras aproximaciones de una desigualdad agudizada*. Ciudad de México.
<https://www.undp.org/es/mexico/publicaciones/covid-19-y-educacion-en-mexico-primeras-aproximaciones-de-una-desigualdad-agudizada>
- Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía [INEGI] (2021). Comunicado de Prensa número 185/21
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/OtrTemEcon/ECOVIED_2021_03.pdf#:~:text=URL%3A%20https%3A%2F%2Fwww.inegi.org.mx%2Fcontenidos%2Fsaladeprensa%2Fboletines%2F2021%2FOtrTemEcon%2FECOVIED
- Morin, E. (2002). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro*. Buenos Aires, Argentina: Nueva visión.
<http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/1448>
- Naciones Unidas (2023). *Situación y perspectivas de la economía mundial 2023*. Nueva York: UNDESA
<https://reliefweb.int/report/world/situacion-y-perspectivas-de-la-economia-mundial-2023-resumen-ejecutivo>
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OECD] (2020). *Índice para una vida mejor*.
<https://www.oecdbetterlifeindex.org/es/topics/education-es/>

Sánchez, L. (2013). *Los modelos educativos en el mundo: comparación y bases históricas para la construcción de nuevos modelos*. México: Trillas.

Somano, A. K., León, A. M. (2020). *Métodos teóricos de investigación: análisis-síntesis, inducción-deducción, abstracto-concreto e histórico-lógico*. Universidad de Matanzas.
https://www.researchgate.net/profile/Alberto-Leon-6/publication/347987929_METODOS_TEORICOS_DE_INVESTIGACION_ANALISIS-SINTESIS_INDUCCION-DEDUCCION_ABSTRACTO_-CONCRETO_E_HISTORICO-LOGICO/links/5febd2ed299bf1408859de7f/METODOS-TEORICOS-DE-INVESTIGACION-ANALISIS-SINTESIS-INDUCCION-DEDUCCION-ABSTRACTO-CONCRETO-E-HISTORICO-LOGICO.pdf

UNESCO (2020). *Education in a post-COVID world: Nine ideas for public action*. Obtenido de <https://en.unesco.org/covid19/educationresponse>

UNESCO (2021). *Caminos hacia 2050 y más allá: resultados de una consulta pública sobre lo futuros de la educación superior*.
https://www.iesalc.unesco.org/wp-content/uploads/2021/11/Pathways-to-2050-and-beyond_ESP.pdf

Contribución Autoral

Autor: Desarrolló la totalidad del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.